

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК: 616.857-07.(575.192)

Qudratova Nigora Burxanovna
Abdullayeva Nargiza Nurmatovna
Djurabekova Aziza Taxirovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419135>

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda Qashqadaryo viloyati mintaqasining maxsus iqlim sharoitida yashovchi 20 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollarning aurasi bo'lmagan bosh og'rig'i va migren xususiyatlari ta'kidlangan. Tadqiqot davomida sefaljik og'riq jarayonini qo'zg'atadigan va kuchaytiradigan omillar aniqlandi: yoshi, reproduktiv funktsiyadagi o'zgarishlar, tashvishli depressiv holatning ko'payishi. Bosh og'rig'ining chastotasi, lokalizatsiyasi va hujumlarning intensivligiga qarab miyaning bioelektrik faolligining o'zgarishi indikativ edi. EEG ko'rsatkichlari asosida transkraniyal magnit stimulyatsiya shaklida integral faoliyatni normallashtirish uchun dori-darmonsiz terapiya usuli tavsiya etilgan. TMS terapiyasidan keyin EEG ko'rsatkichining dinamikasi davolash samaradorligini, Alfa diapazonining kuchayishini va teta diapazonining pasayishini ko'rsatadi

Kalit so'zlar: bosh og'rig'i, yosh ayollar, vash ko'rsatkichlari, McGill, EEG, TMS terapiyasi

Кудратова Нигора Бурхановна
Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
Джурабекова Азиза Тахировна
Самаркандского государственного
медицинского университета

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ЖЕНЩИН ПРОЖИВАЮЩИХ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной работе освещены особенности головной боли напряжения и мигрень без ауры Женщин в возрасте от 20 до 55 лет, Проживающих в особых климатических условиях региона кашкадарьинской области. В ходе исследования определены факторы, провоцирующие и усугубляющие процесс цефалгической боли: возраст, изменения репродуктивной функции, повышенный уровень тревожно депрессивного состояния. Показательным было изменение биоэлектрической активности головного мозга в зависимости от характера головной боли частоты, локализации и интенсивности приступов. На основании ЭЭГ – показателей, рекомендовала методика нелекарственной терапии для нормализации интегративной деятельности в виде транскраниальной магнитной стимуляции. Динамика показателя на ЭЭГ после терапии ТМС, указывает на эффективность лечения, повышением силы Альфа – диапазона, снижением тета - диапазона

Ключевые слова: головная боль, женщины молодого возраста, показатели ваш, Мак-гилла, ЭЭГ, ТМС-терапия

Qudratova Nigora Burxanovna
Abdullayeva Nargiza Nurmatovna
Djurabekova Aziza Taxirovna
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION OF NEUROPHYSIOLOGICAL DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF HEADACHE IN WOMEN LIVING IN KASHKADARYA REGION

ANNOTATION

This paper highlights the features of tension headache and migraine without aura of women aged 20 to 55 years living in special climatic conditions of the Kashkadarya region. The study identified factors that provoke and aggravate the process of cephalgic pain: age, changes in reproductive function, an increased level of anxiety and depression. The change in the bioelectric activity of the brain was indicative, depending on the nature of headache frequency, localization and intensity of seizures. Based on EEG indicators, the method of non-pharmacological therapy for normalization of integrative activity in the form of transcranial magnetic stimulation was recommended. The dynamics of the indicator on the EEG after TMS therapy indicates the effectiveness of treatment, an increase in the strength of the Alpha range, a decrease in the theta range

Keywords: headache, young women, VAS indicators, McGill, EEG, TMS therapy

Bosh og'rig'i (BO) nevrolog bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan turli kasalliklarda uchraydigan eng keng tarqalgan alomatlardan biri bo'lib, bu kasalliklar bilan nevrologlar shug'ullanadi, va BO dunyodagi eng keng tarqalgan og'riq shaklidir. AQShdagi Vashington davlat sog'liqni saqlash o'lchovlari va baholash instituti (Institute for Health Metrics and Evaluation, USA) ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda dunyoda BON bilan kasallanish 1,89 milliard kishini tashkil etdi. 3-tahrirdagi bosh og'rig'ining xalqaro tasnifiga (BOXK-3, 2018) ko'ra, organik sabab aniqlanmagan birlamchi bosh og'rig'i va markaziy asab tizimining (MAT) zararlanishi yoki somatik kasalliklar tufayli organik shikastlanishidan kelib chiqqan ikkilamchi bosh og'rig'i ajralib turadi.

Birlamchi bosh og'rig'iga kuchlanish tipidagi bosh og'rig'i (KBO), migren, trigeminal vegetativ sefalgiyalar va turli xil sharoitlar bilan bog'liq bo'lgan boshqa birlamchi sefalgiyalar kiradi. BO - yoshi, jinsi, irqi va yashash joyidan qat'i nazar, odamlar duch keladigan global muammodir (1, 5, 9).

JSST hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan yili kamida bir marta klinik ko'rinishga ega bo'lgan kattalar populatsiyasida BO ning global tarqalishi deyarli 50% ni tashkil qiladi, 1,7-4% surunkali BO dan aziyat chekadi (2, 8, 12). BO aholi tomonidan jiddiy xavf deb hisoblanmaydi, chunki u epizodik xarakterga ega bo'lib, uning belgilari, masalan, yurak-qon tomir kasalliklarida bo'lgani kabi xavfli emas. Birlamchi BO bemorlarda o'limga yoki nogironlikka olib kelmaydi, ammo tobora ko'proq mutaxassislar ushbu muammoning ijtimoiy-iqtisodiy yuki haqida o'ylashmoqda (3, 11, 17). BO – bo'lganda insonda ishlash tempi sezilarli darajada pasayishi, ishga bora olmasligi ham mumkin. BO bilan kasallangan odamlarning tibbiy yordamdan foydalanishining pastligiga sabab ular samarali davolash usullari mavjudligidan xabardor emasligi bilan izohlanishi mumkin (6, 14, 18). Mavjud xalqaro va mahalliy tavsiyalarga qaramay, BO muammolari bilan shug'ullanadigan mutaxassislar o'rtasida ham aniq fikrlar mavjud emas.

Qiyinchilik tug'diradigan tomoni shundaki, davolanishning samaradorligi og'riq sindromidan to'liq xalos bo'lishda emas, balki uning intensivligi va davomiyligini kamaytirishda baholanadi. Boshqa tomondan, dorixonalarda retseptsiz analgetiklarning mavjudligi, ulardan haddan tashqari nazoratsiz o'z-o'zidan ko'p foydalanish tufayli bosh og'rig'i muammo bo'lib qolmoqda, bu esa vaziyatni qiyinlashtirib, og'riq sindromi kuchayib, ba'zan birinchi o'ringa chiqishiga olib kelmoqda (7, 13, 15). Ayrim hollarda ko'p miqdorda suiste'mol qilinganda davolash hatto detoksifikatsiya terapiyasi bilan tugab, bemorni kasalxonaga yotqizishni va "aybdor" analgetikni bekor qilish talab qilinadi.

BOning surunkali shakllari odamlarning hayot tarziga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, ularni normal ijtimoiy, kasbiy, jismoniy faoliyat imkoniyatidan mahrum qiladi. Davlat darajasida bu qisman yoki to'liq nogironlik, BO bilan kasallangan kunlarda bajarilgan ishlarning sifati va hajmining pasayishi tufayli moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi (4, 10, 16).

Dunyo aholisining eng keng tarqalgan birlamchi sefalgiyalari orasida kuchlanish tipidagi bosh og'rig'i (KBO) eng keng tarqalgan: u bilan aholining 48,4 dan 80% kasallanadi (Rasmussen V.K., 1995; Jensen R, 1999; Rasmussen V.K. 1999; Ueyn A.M., 2001; Qoraqulova Yu.V., 2006; Markus D.A., 2010). Ayollarda kasallik taxminan 1,5-2 marta tez-tez kuzatiladi (Chandra V., 1998; Amelin A.V. va boshq., 2001). Bundan tashqari, reproduktiv yoshdagi ayollarda u qolgan yoshdagi ayollarga qaraganda taxminan 3 baravar tez-tez uchraydi (Jensen K., Sandrini G., 1994; Rasmussen V.K. 1999). KBO asosan yoshlarda rivojlanadi, hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradigan progressiv kurs bilan tavsiflanadi, bu uning yuqori ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi va patogenezi o'rganishning dolzarbligini belgilaydi, shuningdek davolashga yangi yondashuvlarni ishlab chiqadi (Strachunskaya E.Ya., 1996; Jensen R, 1999; Ueyn A.M., 2002; Bendtsen L., 2002; Kanner P., 2006; Rolak L.A., 2008; Zakirova E.N., 2009). Bugungi kunga qadar KBO ning yagona patogenetik kontseptsiyasi mavjud emas, sefalgiyaning ushbu shaklida og'riqni his qilish chegarasining pasayishiga olib keladigan notsitseptorlarning sensibilizatsiyasi va faollashuvining markaziy va periferik mexanizmlari yetarli darajada o'rganilmagan. Ko'pgina mualliflarning fikriga ko'ra, KBO rivojlanishining asosiy omillari surunkali emotsional stress, bemorning shaxsiy xususiyatlari, ular orasida depressiyaning roli

keng muhokama qilinadi, shuningdek surunkali og'riq sindromini (Pfafenrat) qo'llab-quvvatlaydigan perikranial mushaklarning disfunktsiyasi mavjudligi hamdir. (Pfafenrath V., 1993; Bendtsen L., 1996; Vasilev V.N., 2000; Bendtsen L., 2002; Mulyar A.G. va boshqalar, 2005; Danilov A.B., 2007). So'nggi paytlarda KBO shakllanishi va rivojlanishi uchun jinsiy gormonlarning ahamiyati ko'rib chiqildi (Zaichik A.Sh., Churilov A.P., 2007; Litvitsky P.F., 2009; Savelyeva G.M. va boshqalar, 2009; Radzinsky V.E. va boshqalar, 2010). Nomutanosiblik, ayniqsa ayol jinsiy gormonlari, og'riq hislariga ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Ularning ortiqcha bo'lishi analgetik ta'sirini kamaytiradi. Masalan, tajribalar davomida kalamushlarga estradiolni ovarioektomiya fonida oldindan yuborish analgin va promedolning analgeziyasini kamaytirishi aniqlandi (Ovsvannikov V.G., 1990).

Tuxumdonlar tomonidan jinsiy steroidlar sekretsiasining o'zgarishi (estrogen gormonlarining ortiqcha sekretsiasini) natijasida KBO rivojlanishi uchun nazariya taklif etiladi (Frank M.M., Lawley T.J., 1994). Shu bilan birga, ba'zi mualliflar sefalgiya bilan og'riq ayollarda siklning luteinli bosqichida estradiol va progesteronning pasayishini qayd etadilar (Apresyan S.V., 2009; Galstyan G.R. va boshqalar, 2009; Dobroxotova Yu.E., 2009; Smirnov A.P., 2009; Barinov V.V. va boshqalar, 2010). Shu munosabat bilan, gipofiz-tuxumdon va gipofiz-buyrak usti o'qlari gormonlarini va KBO bilan og'riq reproduktiv yoshdagi ayollarning psixologik holatini nafaqat KBO patogenezini tushunishni chuqurlashtirish nuqta nazaridan o'rganish muhim ko'rinadi. Migren muammosini o'rgana turib etiopatogeneznig murakkabligi va uning murakkab shakllariga oid turli nazariyalarning mavjudligini o'rganish: biokimyoviy nazariyaga ko'ra, hujayra membranalarida qondagi serotonin darajasining pasayishi tufayli gipoaktivdir, buning sababi pulsatsiyalanuvchi bosh og'rig'i bo'lib hisoblanadi. Ayollarda migren xurujlarining ustunligi buning aksini aytadi - plazmadagi estrogen darajasining o'zgarishi serotonin miqdorini oshiradi (Sanaeva M. Zh., 2020).

Bosh og'rig'i va migren gormonlar darajasi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ayollar undan erkaklarga qaraganda tez-tez (taxminan 3 marta) aziyat chekishadi (1, 6, 10, 15, 18, 16, 4, 8, 13). Ba'zi ayollar menopauzaning boshlanishi bilan noqulaylik haqida unutishadi, boshqalari esa, aksincha, bu haqida bilib olishadi yoki avvalgidan ko'ra aniqrog' og'riqlarni boshdan kechirishadi.

Shuni tushunish kerakki, migren juda ko'p hamrohlik qiluvchi alomatlariga ega, bunday bosh og'rig'i bilan bemorlar yorug'likka sezgirlik, ko'ngil aynishi, qusish va hayot sifatining umumiy pasayishi haqida shikoyat qiladilar. Bu samaradorlikni pasaytiradi, to'liq dam olishga, yaqinlaringiz bilan muloqot qilishga imkon bermaydi (2, 5, 7, 9, 3, 11, 14, 17, 12).

Ko'pincha fiziologik muammolar paydo bo'lgandan keyin hissiy muammolar ham paydo bo'ladi. Ayol tushkunlikka tushadi, asabiylashadi, diqqatini jamlay olmaydi, minimal vaqt talab qiladigan oddiy vazifalarni ham hal qila olmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, migren bo'yicha ilmiy maqolalar soni unchalik katta emas, tadqiqot asosan hayz ko'rish bilan bog'liq migren guruhidagi bemorlarda o'tkazildi, migrenning turli xil kichik turlari bo'lgan bemorlarda kasallikning klinik kechishini taqqoslash o'tkazilmagan (haqiqiy hayz migren (HHM) va hayz bilan bog'liq migren (HBM), hayz ko'rish bo'lmagan migren (HKBM)).

Shunday qilib, ayollarda bosh og'rig'i ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, bu yagona diagnostika algoritmini yaratish va olingan natijalarga qarab davolashni optimallashtirish zaruratini keltirib chiqaradi, bu muammoning dolzarbligi shubhasizdir va ko'plab muammolarni hal qilishni talab qiladi. Bosh og'rig'i va migren uchun terapiya stressli, uzoq muddatli kuzatuvni talab qiladi va ko'p hollarda dori-darmonlar bilan davolash asoratli keltirib chiqaradi yoki yoki kontrendikatsiyaga olib keladi. Shu munosabat bilan, transkraniyal magnit stimulyatsiyaning dori bo'lmagan usulini qo'llash davolanishga muqobil va istiqbolli qo'shimcha hisoblanadi.

Maqsad. Aurasiz kuchlanishli bosh og'rig'i va migrenli ayollarda neyrofiziologik diagnostika ko'rsatkichlarini o'rganish, davolash taktikasini optimallashtirish.

Materiallar va tadqiqot usullari.

Tadqiqotga Qarshi shahridagi shahar shifoxonasi, nevrologiya bo'limi va xususiy klinikalarda 2021-2023-yillarda statsionar davolangan 89 nafar ayol ishtirok etdi.

Barcha asosiy guruh ikkita kichik guruhga bo'lindi – shulardan 50 tasi aurasiz migren holdagi kuchlanishli bosh og'rig'i diagnozi (bosh og'rig'i xalqaro tasnifi ko'ra3 turi 2018) qo'yilgan.

Bemorlarning yoshi 25 dan 45 yoshgacha, o'rtacha 33±1 yoshni tashkil etdi. Cheklash mezoni dastlabki tekshirish va tashxis paytida aniqlangan og'ir somatik, ginekologik, psixo-nevrologik kasalliklar edi. Bundan tashqari, dalillarni o'rganishning sofligi uchun shahar klinikalarida profilaktika tekshiruv davomida tanlangan, bosh og'rig'i bo'lmagan 26 nafar sog'lom ayollar kiritilgan. Tadqiqot usullari davolashdan oldin va keyin dinamikada klinik va nevrologik tekshiruvni o'z ichiga oladi. Bosh og'rig'ining tabiatini baholash uchun bemorlar

o'smirlik bosh og'rig'i hujumlarini (chastota, lokalizatsiya, intensivlik) tavsiflovchi so'rovnomanini to'ldirishdi. Og'riqning intensivligi standart vizual analog shkala (VASH) va Mak-Gill so'rovnomasi yordamida baholandi. Tadqiqotning neyrofiziologik usullaridan davolashdan oldin va keyin elektroensefalografiyaga ustunlik berildi. Tadqiqot natijalarini statistik baholash individual kompyuterda, foydalanilgan og'ish mezonlari va Spearman, Mann-Whitney korrelyatsiyasining standart to'plami bilan amalga oshirildi, bu erda p=0,05ga teng.

Tadqiqot natijasi. Anamnez va to'ldirilgan so'rovnomaga muvofiq tekshirilgan ayollarda kasallikning davomiyligi, bosh og'rig'i quyidagicha taqsimlandi: 1-2 yoshdagilarda 10% gacha; 2-3 yoshdagilar uchun 15%; 3-5 yoshdagilar uchun - 26%; 5 yoshdagilar uchun - 49%.

1-jadval

Bosh og'rig'ining klinik belgilarining tabiati bo'yicha

№	Ko'rsatkichlar	Asosiy guruh	
		KBO n=50	Aurasiz migren n=39
1	Bosh og'rig'i davomiyligi (yillar)	8±1,0	6±1,0
2	Bosh og'rig'i hujumining davomiyligi (soat)	7±0,5	72 chasa
3	VASh	9±0,5	6,6±1,0
4	Og'riq qoldiruvchi vositalardan foydalanish (haftada)	3,0±0,5	5,5±0,5
5	Og'riqning tabiati		
	Bosimli	43%	8%
	Sekin	38%	9%
	Charchatuvchi	30%	29%
	Intensiv	9%	37%
	Davriy	15%	20%
	Ko'ngil aynishi bilan	1%	36%
6	O'tkir	5%	39%
	Birga keladigan ginekologik kasalliklarning mavjudligi	23%	33%

Aurasiz migren bilan og'riqan bemorlarda bosh og'rig'i shikoyatlari zonklama og'rig'i, ko'ngil aynishi va qayt qilish bilan tavsiflanadi, ba'zi hollarda fotofobi yoki tovushdan qo'rqish bilan birga keladi. Shu bilan birga, KBO bilan og'riqan bemorlarda epizodik yoki surunkali chastotali bosh og'rig'i asosida tashxis (xalqaro tasnifga muvofiq) o'rnatildi, asosiy shikoyatlarga qo'shimcha ravishda bosh og'rig'ining intensivligi so'rovnomalar orqali aniqlandi, bemorlar kuchlanish va mushaklarning og'rig'ini aniqlash uchun kalpatsiyadan o'tkazildi. Shunday qilib, VASH bo'yicha bosh og'rig'ining intensivligi (BO) o'rtacha 50 ballni tashkil etdi. Klinik va nevrologik simptomlarni baholash KBO bilan og'riqan bemorlarda perikranial mushaklarning kuchlanishini aniqladi; shuni ta'kidlash kerakki, surunkali xarakterga ega bo'lgan bemorlarda BO xurujlari soni, hujumlar soni haftada 2 kungacha o'zgarib turadi (4

yildan ortiq kasallangan bemorlarda). KBO kursining davomiyligi tekshirilgan ayollarda aurasiz migren bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori.

Kichik guruhlar o'rtasida taqqoslaganda EEG (elektroensefalografiya) dagi o'zgarishlar shuni ko'rsatdiki, 2-ritm bosh og'rig'i bo'lmagan sog'lom odamlar guruhiga nisbatan sezilarli darajada kamroq bo'lgan, KBO bo'lgan bemorlarda 78%, aurasiz migrenli bemorlarda (AM) 70%; 2 ritmi ustunlik qildi, ammo GC (sog'lom) bilan solishtirganda, u KBO 53%, AM 80% bo'lgan bemorlarda xarakterli beqarorlikka ega edi.

Kichik guruhlar o'rtasida solishtirganda EEGdagi o'zgarishlar, bosh og'rig'i bo'lmagan sog'lom odamlar guruhiga nisbatan sezilarli darajada kamroq ekanligini ko'rsatdi.

1-rasm. Bemor F., 29 yosh. Kasallik qo'zg'agan paytda aurasiz migren

EEGda KBO bilan kasallangan ayollar 33%i B ritmi, 21% da teta-ritm oldingi va orqa proyeksiya zonalari bo'yicha aniqlangan bo'lib 40% da diffuz bioelektrik faollik ham kuzatilgan, L va B-ritmik diapazonlarda 56% gacha aniqlandi. L va B- ritmik diapazonlarda AM bo'lgan ayollarga kelsak, jismoniy mashqlar paytida bioelektrik faollik o'zgartirgan, xususan, sinxron ikki tomonlama sekin to'lqin holatida 33% ga o'sish kuzatilgan, KBO bilan og'riqan bemorlarda esa bu o'sish 45%

da aniqlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, AM bilan og'riqan bemorlarda tinch holatda EEG nazorat guruhidagi sog'lom odamlarning EEGsida deyarli kuzatilmagan (1, 2-rasm). Shunday qilib, EEG tadqiqotining natijasi KBO va AM bilan og'riqan bemorlar o'rtasida umumiy va farqli xususiyatlarni va sog'lom odamlar o'rtasidagi o'ziga xos xususiyatlarni ko'rsatdi.

2-rasm. Bemor I., 28 yosh. Aurasiz migrenning interiktal davri

Elektr razryadlarining terapevtik ta'siri usulida davolash Qadimgi Rimda qo'llanilgan. O'tgan asrda migrenni davolashda TMS (Transkraniyal magnit stimulyatsiya) usuli keng qo'llanilmadi, ammo 2017 yildan beri TMSdan foydalanishning ko'plab dalillarga asoslangan natijalari Ilmiy jurnallarda chop etilgan bo'lib, klinik yaxshilanish qondagi endorfin (B) darajasining oshishi bilan bog'liq; Kalita S.

(2020), somatosensor potentsiallarning yaxshilanishini ko'rsatadi, bu miya tizimining sinxronligini o'zgartiradi va shu bilan og'riqni kamaytiradi. Shirshova E.V. (2021) TTH bilan og'riqan bemorlarni davolash bo'yicha tadqiqot o'tkazgandan so'ng, TMS texnikasi analgetik ta'sir nuqtai nazaridan sezilarli darajada samarali degan xulosaga keldi.

2-jadval.

TMS davolashdan oldin va keyin tekshirilgan bemorlarda bosh og'rig'ining klinik belgilarining ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	Asosiy guruh n=89			
		KBO bo'lgan bemorlar n=50		AM bo'lgan bemorlar n=39	
		Davolashdan oldin	Davolanishdan keyin	Davolashdan oldin	Davolanishdan keyin
1	MakGill testi	16±1,0	8±0,5	15,9±1,0	9±0,5
2	VASH bo'yicha og'riqni baholash	8±0,5	3,5±0,5	7±0,5	3,6±0,5

bu erda p<0,05.

Olingan natijalar bosh og'rig'i bo'lgan bemorlarda klinik va nevrologik belgilarning yaxshilanishini ko'rsatadi, bu esa davolashdan oldin faollik va samaradorlikni pasaytiradi. VASH bo'yicha bosh og'rig'ining intensivligi MGda o'rtacha 2,5 ballgacha og'riqning pasayishini aniqladi. Bundan tashqari, bemorlar uyquni yaxshilashda farqlanadi (uyquga ketish vaqti, uyqu davomiyligini normallashtirish va muammosiz uyg'onish, kunduzgi uyqusizlik). Davolash jarayonida (TMSning birinchi seanslarida), EEGni qayta tekshirishda, barcha OS bilan og'riqan bemorlarda L-ritm qiymatlari (66 mk2 / Gts gacha) va faollik ko'tarildi. L-ritm indeksi 63% gacha ko'tarildi, bu TMS korteks va subkortikal tuzilmalar o'rtasidagi yaxshilangan aloqalar bilan miya yarim korteksining funksiyalarini barqarorlashtirishini yana bir bor isbotlaydi. Jadvalga ko'ra, VASH reyting shkalasi va MakGill testi bo'yicha kichik guruhlardagi og'riqning intensivligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud. Shunday qilib, kuchlanishli bosh og'rig'i va aurasiz

migrenli tug'ish yoshidagi ayollar uchun EEGda bioelektrik faollikning umumiy diffuz o'zgarishlari xarakterlidir, ularni sog'lom odamlarda bosh og'rig'i bo'lmagan holda belgilaydi, shu bilan birga EEGda ularni har biridan belgilaydigan boshqa belgilar mavjud bo'ladi Shunday qilib, kuchlanish tipidagi bosh og'rig'i bo'lgan bemorlar uchun diapazonning yuqori kuchi xarakterlidir va aurasiz migrenli ayollar uchun alfa diapazonining kuchining pasayishi xarakterlidir; alfa ritm taqsimoti; kuchlanish bosh og'rig'i bo'lgan bemorlarda og'riqning bosimli tabiati EEGda - frontal zonada aks etadi. EEG ko'rsatkichlari asosida transkraniyal magnit stimulyatsiya ko'rinishidagi integrativ faollikni normallashtirish uchun dori bo'lmagan terapiya usuli tavsiya etiladi. TMS terapiyasidan so'ng EEG parametrlarining dinamikasi davolash samaradorligini, alfa diapazonining kuchini oshirishni, teta diapazonining pasayishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Casula EP, Leodori G, Ibanez J, Benussi A, Rawji V, Tremblay S, Latorre A, Rothwell JC, Rocchi L. The Effect of Coil Orientation on the Stimulation of the Pre-Supplementary Motor Area: A Combined TMS and EEG Study. // *Brain Sciences*. 2022; 12(10):1358. <https://doi.org/10.3390/brainsci12101358>
2. Rajain M, Bhatia R, Tripathi M, et al. Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Chronic Tension-Type Headache: A Randomized Controlled Study. // *Cureus*, 2023, № 15(2): e34922. doi:10.7759/cureus.34922
3. Закирова Э.Н. Качество жизни больных мигренью и головными болями напряжения // Автореф. дис. ... к.м.н., Пермь, 2009 23 с.
4. Гаврилов Э.Л. Современные клинико-диагностические и лечебные подходы при мигрени // Автореф. ... к.м.н., Москва, 2004, 32 с.
5. Кременчугская М.Р. Клинико-электроэнцефалографический анализ при различных формах первичных головных болей // Автореф. ... к.м.н., Москва, 2005, 28 с.
6. Федюнина Н.Г., Исакова О.И., Назаренко Н.В. Терапевтическая эффективность транскраниальной магнитной стимуляции при хронической головной боли дисгормонального характера у женщин пременопаузального периода // *Journal of Siberian Medical Sciences*. 2015; № 6, с. 48.
7. Поспелова М.Л., Касумова А.А., Фионик О.В., Алексеева Т.М., Самочерных К.А., Красникова В.В. Возможности применения метода транскраниальной магнитной стимуляции в лечении хронических болевых синдромов // *Современные проблемы науки и образования*. - 2021. - № 2. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30631> (дата обращения: 08.05.2023).
8. Беляев А.А. Исайкова Е.И. Сон А.С. Лечение мигрени методом транскраниальной магнитной стимуляции // *Международный неврологический журнал*, 2015, N1 3(73), с. 85-89
9. Сорокина Н.Д., Перцов С.С., Селицкий Г.В. Нейробиологические механизмы транскраниальной магнитной стимуляции и ее сравнительная эффективность при головной боли напряжения и мигрени // *Российский медико-биологический вестник им.акад. И.П. Павлова*. 2018. Т. 26. №3. С. 417-429
10. Дурсунов, АМ; Сайдиахматханов, СС; Дурсунов, СА; Рузикулов, ОШ. Клинико-психологические аспекты реабилитации пациентов с последствиями травм конечностей. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. №11. 2022. С. 78-82.
11. Haydarov Nodirjon Kadirovich, Khaydarova Dildora Kadirovna. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). *NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils*. 2021. №8. P. 12049-12058
12. Helling, R.M., Perenboom, M.J.L., Bauer, P.R. et al. TMS-evoked EEG potentials demonstrate altered cortical excitability in migraine with aura. // *Brain Topogr* 2023, 36, p. 269-281. <https://doi.org/10.1007/s10548-023-00943-2>
13. AbdElkader, A.A., Fahmy, E.M., Ahmad, A.A.F. et al. The efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in treating patients with chronic daily headache. // *Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg* 2021, 57, № 21 <https://doi.org/10.1186/s41983-021-00278-4>
14. Mattoo B, Tanwar S, Bhatia R, Tripathi M, Bhatia R. Repetitive transcranial magnetic stimulation in chronic tension-type headache: A pilot study. // *Indian J Med Res*. 2019; № 150(1): p. 73-80. doi:10.4103/ijmr.IJMR_97_18
15. Jurabekova A.T.; Shmyrina K.V.; Vyazikova N.F. A comprehensive approach to the diagnosis of impaired walking in patients with dyscirculatory encephalopathy. // *Wor.Bul.Pub.Helt*. 2023, № 19, p. 13-17.
16. Jurabekova A.T., Sanakulova D.A., Amonova Z.K. Comprehensive diagnosis of patients with post-traumatic epilepsy // *CAJMNS* 2023, № 04 (01), p. 168-172
17. Дурсунов, АМ; Сайдиахматханов, СС; Мирзаев, ШХ. Комбинированные методы остеосинтеза при диафизарных переломах длинных костей. Форум травматологов ортопедов Сев. Кавказа. Сб материалов-М.: Эко-Пресс. 2017. С. 142-143.
18. Pavel Leahu, Manuel Bange, Dumitru Ciolac, Stefanie Scheiter, Alexandru Matei, Gabriel Gonzalez-Escamilla, Venkata C. Chirumamilla, Stanislav A. Groppa, Muthuraman Muthuraman, Sergiu Groppa Increased migraine-free intervals with multifocal repetitive transcranial magnetic stimulation // *Brain Stimulation*, 2021, № 14, p. 1544-1552
19. DT Khodjjeva. Review clinical assessment of the manifestations of social disadaptation in patients with cerebral stroke. *Journal of Critical Reviews*. №1.Tom 7.2020. P. 203-204.
20. DT Khodjjeva. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology*. Vol-11-Issue.2019. P. 27-35.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000